

BUDGET AS AN INSTRUMENT OF CONTROL IN SMALL FAMILY BUSINESSES FINANCIAL

PRESUPUESTO COMO INSTRUMENTO DE CONTROL FINANCIERO EN PEQUEÑAS EMPRESAS DE ESTRUCTURA FAMILIAR

Jeniree Parra¹, Jenniz La Madriz²

RESUMEN

La investigación centró su estudio en el manejo del presupuesto como instrumento de control financiero en pequeñas empresas de estructura familiar. Tuvo por objetivos: Identificar las debilidades administrativas con respecto a la utilización del presupuesto, determinar el uso del presupuesto como instrumento que contribuye al funcionamiento administrativo y precisar el control operativo con la implementación del presupuesto. Metodológicamente asumió una modalidad cuantitativa de campo, no experimental, considerando una muestra de 57 trabajadores. Como conclusión se precisó, que el presupuesto debe ser implementado como un programa que establezca bases para la sincronización de recursos, enfatizando en las metas económicas mediante la planificación y el control.

Palabras Clave: Manejo del presupuesto, control económico, estructura familiar.

ABSTRACT

Research focused their study on budget management as instrument of financial control in small family businesses. Had for objectives: identify administrative weaknesses with respect to the use of the budget, determine the use of the budget as an instrument which contributes to the administrative operation and specify the operational control with the implementation of the budget. Methodologically took a modality quantitative field, not experimental, whereas a sample of 57 workers. Conclusion is pointed out, that the budget should be implemented as a program that establishes the basis for synchronization of resources, emphasizing the economic goals through planning and control.

Key words: Management of the budget, economic control and family structure.

Doi:<http://doi.org/10.5281/zenodo.4891888>

Recibido: 12 / 07 / 2017

Aceptado: 21 / 11 / 2017

¹ Doctora en Ciencias de la Educación; Magister en Orientación de la Conducta; Licenciada en Ciencias de la Educación; Miembro activo del Centro de Investigaciones en Sociedad Economía y Transcomplejidad (CISSET), Universidad de Carabobo – Venezuela. Email- jjlamadriz@gmail.com (autor para correspondencia).

² Magister en Administración de Empresa, Mención Gerencia; Licenciada en Administración y Contaduría Pública. Universidad de Carabobo - Venezuela. Email- la_madriz@hotmail.com

INTRODUCCIÓN

Desde finales del 2012 Venezuela vive una crisis económica y social abismal, la cual se caracteriza por un alto nivel de pobreza calculado en un 80%, según encuesta nacional sobre condiciones de vida en Venezuela, referenciada por el profesor de la Universidad Católica Andrés Bello Luis Pedro España (2016), igualmente, el país venezolano se encuentra en el primer lugar con inflación en Latinoamérica con un estimado del 274% a finales de 2016, de acuerdo al reporte del Banco Central de Venezuela; al respecto Hanke (2016) afirma que, a finales de 2016 la inflación pasó de ser alta a ser casi hiperinflacionaria, es decir, pasó a rondar un ritmo cercano al 50 % mensual, donde el poder adquisitivo ha caído también en un 50%, eventos que han afectado directamente a las pequeñas y medianas empresas del país.

En Venezuela actualmente, las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) de estructura familiar, que para efectos del presente estudio son entendidas como empresas cuyos miembros de la familia intervienen de forma decisiva en la administración y dirección del negocio, se encuentran afectadas por el escenario económico antes descrito, operando en un contexto de crisis económica. En relación a lo planteado, ya desde el 2007 CONINDUSTRIA (Confederación Venezolana de Industrias), exponía que en Venezuela las PyMEs se encontraban afectadas por la situación de crisis y recesión económica generalizada, caracterizada por altos niveles de inflación, importantes desajustes macroeconómicos, altas tasas de interés y drástica disminución del ingreso, factores que en el presente no han cambiado.

Al respecto Celli (2011), señala que desde el año 1998 al 2011 se ha presentado una caída de los índices de producción industrial superior al 30%, ubicando a Carabobo como una de las regiones con más cierres de empresas en la nación. Por su parte Tello (2014), sostiene la importancia de las PyMes como una de las principales fuentes de empleo. Así mismo, Pacheco (2013) y Arrubla (2016), destacan el valor que tienen las PyMes de estructura familiar, no solo por su configuración y gestión, sino también por la importante participación que este tipo de empresa tiene en la economía.

En atención a lo expuesto, se puede alegar; que las PyMEs de estructura familiar, para posicionarse en el mercado económico y permanecer en un contexto tan competitivo, deben recurrir a instrumentos operativos financieros a lo interno de cada empresa, que les permita tener mayor control sobre sus capitales y asegurar que la inversión realizada por la empresa sea rentable, a los fines de cumplir con sus obligaciones de producción o prestación de servicio, apoyado en el manejo de un presupuesto que les permita un control financiero.

Acorde con lo planteado, la presente investigación realizó un estudio centrado en el manejo adecuado del presupuesto, en las pequeñas y medianas empresas, de estructura familiar, como herramienta administrativa dinámica que debe adaptarse a las necesidades, capitales y tamaño de la empresa, permitiéndole subsistir en condiciones de crisis económica, entendiendo el presupuesto como un instrumento que proporciona un plan global para el ejercicio económico próximo de la empresa, el cual generalmente se establece a un año, para estimar los objetivos de utilidad económica y el programa coordinado para lograrlo.

Comprendiendo la necesidad de implementar el presupuesto como un instrumento de control administrativo y financiero, Heredia (2013) afirma, que el mismo debe ser concebido como un plan de acción, cuya finalidad se centra en cumplir una meta prevista en estrecha relación con factores financieros, el cual debe realizarse dentro de un período de tiempo establecido previamente y con unas condiciones identificadas.

Sobre la base de las consideraciones anteriores, se puede acotar que las empresas objeto de estudio según diagnóstico realizado, están presentando actualmente dificultades en los manejos administrativos; tales como: falta de control en el flujo de caja, con respecto a la compra de materiales (materia prima), para las construcción de las cabinas, retardando la fabricación de las mismas, como consecuencia de la falta de planificación sobre la cantidad específica de materiales a comprar, es decir, carencia de un plan de acción (presupuesto), lo que refleja ineficiencias ante los clientes y a su vez perder posicionamiento en el mercado.

El estudio realizado, tuvo como contexto la empresa Noise Control, C.A dedicada a la construcción de cabinas y todo su conjunto de empresas filiales, ubicadas en el estado Carabobo, ya que han sido afectadas tanto en sus inversiones como a nivel de las ventas, por la incertidumbre económica que existe en el país, y en el estado donde están funcionando.

Los datos e información recolectados en la investigación, se llevaron a cabo por un proceso de diagnóstico preliminar, para posteriormente aplicar métodos propios del paradigma positivista enmarcados en la medición y cuantificación de dichos datos, soportados en la técnica de la encuesta, utilizando como instrumento un cuestionario estructurado por 6 preguntas dicotómicas SI – NO y 12 preguntas tipo escala de Likert.

OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN

Por lo anterior, la investigación tuvo como objetivos:

- Identificar las principales debilidades administrativas con respecto a la utilización del presupuesto.

- Determinar la implementación del presupuesto como instrumento que contribuye al funcionamiento administrativo y financiero.
- Precisar el control operativo con la implementación del presupuesto, para mejorar el funcionamiento administrativo y financiero, en la empresa y en cada una de sus filiales.

FUNDAMENTO TEÓRICO

DEBILIDADES ADMINISTRATIVAS CON RESPECTO A LA UTILIZACIÓN DEL PRESUPUESTO, EN LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.

Las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs), son concebidas como asociaciones pequeñas, susceptibles cierre ante cualquier dificultad económica que ponga en peligro sus costos de producción, aún más en contextos de incertidumbre que no les permita diseñar estrategias de presupuestación para lograr sus objetivos y metas planeadas. Ante tales circunstancias, una de las exigencias actuales de la PyMEs es la de emplear herramientas de gestión, como el presupuesto, orientadas hacia la planificación y el control de las utilidades, ya que la base del éxito de cualquier empresa en la actualidad, depende de la habilidad de la dirección para planificar y controlar las actividades de la organización.

En este mismo orden de ideas, Amaya (2011), hace referencia sobre los variados problemas financieros que pueden presentar las pequeñas y grandes empresas, exponiendo tres causas primordiales relacionadas con el presupuesto:

1. La ausencia de un presupuesto. Es decir que la herramienta no existe o no se usa.
2. Mal uso del mismo. El presupuesto existe pero no se respeta o se maneja a discreción de los directivos.
3. Prioridades financieras mal establecidas. Se elabora un presupuesto pero las prioridades de inversión y gastos están mal definidas, con el consecuente desequilibrio en los objetivos del negocio.

Los estudios realizados por Lorain, Sastre y García (2012), confirman que el objetivo del control presupuestario reside en proporcionar medios de regulación de la actividad económica, tomando en cuenta la evolución de los flujos financieros y sus consecuencias en los resultados de la empresa, en este caso, los datos de los presupuesto deben presentar una precisión suficiente para vigilar y controlar la actividad de cada organización.

De acuerdo a lo referenciado, se puede argumentar que el presupuesto es una herramienta con la cual se pueden facilitar las acciones administrativas de la empresa, pero sus debilidades puede causar serios inconvenientes, como es el caso de limitar el acceso a créditos bancarios, al no poder contar con las proyecciones financieras que sustenten dicha solicitud. En atención a lo expuesto,

Burbano (2011, p.11), “el presupuesto surge como herramienta moderna de planeación y control al reflejar el comportamiento de la competencia y de indicadores económicos y su relación con los diferentes aspectos administrativos, contables y financieros de la empresa”.

EL PRESUPUESTO COMO INSTRUMENTO QUE CONTRIBUYE A CONTROLAR RIESGOS ECONÓMICOS

La eficiencia y eficacia administrativa, en la mayoría de las empresas, se reconoce generalmente como el factor más importante en su éxito a largo plazo, en la medida que las mismas puedan fijar las metas de la organización y de implementar las actividades para alcanzar esas metas mediante el empleo de los recursos humanos, materiales y el capital. El proceso administrativo conlleva una serie de actividades independientes, utilizadas por la administración de una organización, para el desarrollo de las funciones de planificar, organizar, suministrar el personal y controlar. Dentro de estas acciones administrativas se encuentra el registro presupuestal, el cual es entendido como el conjunto de procedimientos y recursos empleados para planear, coordinar y controlar, por medio de presupuestos, todas las funciones y operaciones de una empresa, con el fin de lograr el máximo rendimiento posible.

Acorde con lo expuesto, Correa (2011), afirma que el presupuesto es una herramienta administrativa de planeación y control financiero donde se presentan ordenadamente y en términos monetarios, los resultados previstos de un plan, un proyecto, una estrategia. De igual forma el autor señala que el presupuesto no es algo aislado, más bien; como herramienta administrativa, es el resultado del desarrollo eficaz del proceso gerencial, en tal sentido:

- El presupuesto se encuentra íntimamente relacionado con la planeación financiera.
- El presupuesto está orientado hacia el futuro y no hacia el pasado, el presupuesto puede referirse a cualquier lapso de tiempo (días, semanas, meses y años).

En este orden de ideas, Cárdenas (2008, p.2), expresa:

La implantación de un sistema eficaz de presupuesto constituye hoy en día una de las claves del éxito de una empresa. Desde una perspectiva financiera, si no se cuenta con un sistema de presupuestos debidamente coordinado, la administración tendrá sólo una idea muy vaga respecto a dónde se dirige la compañía. Un sistema presupuestal es un instrumento de gestión para obtener el más productivo uso de los recursos.

Según lo enunciado, en la actualidad el proceso presupuestario no debe ser considerado únicamente como el cálculo de cifras, debe ser percibido como un sistema integral que permite al pequeño empresario prestar particular atención a la fijación de los objetivos financieros con base en los cuales planifican y controlan las diferentes actividades que puede realizar en su administración, lo cual le permitirá prever en forma inteligente tanto sus ingresos y gastos, como las operaciones administrativas con el objeto de obtener utilidades, las cuales se logran de manera más eficiente si se coordinan o relacionan sistemáticamente todas las actividades de la empresa, acciones que sin duda pueden definirse en el presupuesto.

De igual forma, los aportes teóricos de Burbano (2011) y Cárdenas (2008), dejan en claro que el presupuesto es un instrumento que permite establecer un adecuado control, para determinar las variaciones económicas de la actividad comercial de la empresa, procurando fijar correctivos con el objeto de evitar que en algunas estimaciones se hagan cálculos excesivos, por eso se aprecia como un instrumento de previsión, el cual hace referencia a la serie de decisiones que en forma anticipada puede tomar el director/gerente de la empresa para alcanzar los resultados propuestos, facilitando un método sistemático y formalizado para lograr las responsabilidades directivas de planificación, coordinación y control.

METODOLOGÍA

Acorde con los objetivos planteados en el presente estudio, y en virtud de que los procedimientos para recolectar la información fueron dirigidos directamente a los sujetos investigados, sin manipular o controlar variable alguna, la investigación se abordó desde una metodología de campo, no experimental, asumiendo procesos propios del paradigma positivista – cuantitativo, el cual siguió la lógica de la observación, la medición y el tratamiento estadístico de los datos recolectados, buscando describir regularidades básicas, tal como lo proponen Pelekais, et al. (2012).

De tal manera, los datos recolectados a través de la aplicación del cuestionario, estructurado por 6 preguntas dicotómicas SI – NO y 12 preguntas tipo escala de likert, logró respuestas directas por parte del grupo de trabajadores de las empresas seleccionadas en la muestra. Su tratamiento en cuanto a tabulación y codificación, se llevó a cabo con el programa estadístico computarizado denominado SPSS IBM Statistics 19 para Window 2008. La utilización de este programa permitió obtener la cantidad absoluta en frecuencia, interpretadas en porcentajes (%), de las opiniones emitidas por parte de los sujetos encuestados, en relación con cada interrogante del instrumento.

En el caso del estudio aquí propuesto, la población se encuentra constituida por el total de trabajadores de la empresa Matriz Noise Control C.A, y el subconjunto de empresas filiales que la conforman: Ingeparra, C.A, Todo Instala, C.A. y PC

Proyectos y Suministros, C.A. De dicha población, se seleccionó una muestra conforme a los principios de muestra intencional, con base a los siguientes criterios:

- Los sujetos que conforman la muestra deben ser trabajadores del área de administración, compra de materia prima y ensamblajes.
- Deben tener una trayectoria profesional-laboral, dentro de la empresa de 5 años como mínimo.
- Deben estar involucrados con las prácticas en el proceso de gestión presupuestaría.

Al respecto Namakforoosh (2005, p.189), “todos los elementos muestrales de la población serán seleccionados bajo criterio juicio personal del investigador. En este tipo de muestreo el investigador tiene previo conocimiento de los elementos poblacionales”. De igual forma, el autor mencionado hace referencia sobre que la muestra intencional se caracteriza por el esfuerzo deliberado de obtener muestras representativas mediante la inclusión de áreas típicas o grupos supuestamente típicos en la muestra. De este modo, de los 85 trabajadores que conformaron la población total de las empresas antes descritas, se seleccionó una muestra de 57 trabajadores, tal como se muestra en el siguiente cuadro.

Cuadro 1. Selección intencional de la muestra

EMPRESAS	Noise Control C.A.	Ingeparra, C.A.	Todo Instala, C.A.	PC Proyectos y Suministros. C.A.
MUESTRA	16	15	14	12
				Total: 57

Fuente: Parra J, La Madriz J. (2015).

En el claro entendimiento de que los conceptos en las investigaciones, son abstracciones que caracterizan fenómenos empíricos, y en la necesidad de transitar de la fase conceptual a la etapa empírica, los conceptos han de convertirse en variables (cualidades o propiedades del objeto que pueden ser directamente observadas y cuantificadas en la práctica), en tal sentido, se muestra en el cuadro 2, la definición de las variables del presente estudio.

Cuadro 2. Definición de las variables de Estudio

Variable	Definición	Dimensión	Autor
Debilidades administrativas.	Ineficiencias en las previsiones de planificación, gestión y control económico, en relación a las inversiones y ventas.	Utilización del presupuesto.	Amaya (2011)
Instrumento que contribuye al funcionamiento administrativo y financiero.	Herramienta integral que permite la consolidación de los objetivos financieros con base en los cuales se planifican y controlan las diferentes actividades administrativas, lo cual le permitirá prever en forma inteligente tanto los ingresos, como los gastos.	Implementación del presupuesto.	Correa (2011)
Control operativo.	Instrumento de gestión para obtener el más productivo uso de los recursos, como herramienta administrativa de planeación y control financiero.	Funcionamiento administrativo y financiero.	Cárdenas (2008)

Fuente: Parra J, La Madriz J. (2015).

RESULTADOS

En correspondencia con los objetivos de la investigación, el análisis e interpretación de los datos se presentan a continuación de forma sistematizada, con una coherente tabulación y procesamiento estadístico de la información recolectada, conforme al instrumento aplicado.

Cuadro 3. Identificación de debilidades administrativas con respecto a la utilización del presupuesto.

Sujetos Consultados	Interrogante
57	<p>1.- ¿La empresa en la que Ud. trabaja, lleva algún plan o programación donde considere la relación de costos, gastos, ventas y ganancias, (presupuesto)?</p> <p>2.- ¿Las operaciones administrativas de costos, gastos, ventas y ganancias, son organizadas y ejecutadas siguiendo alguna previsión o formato de control?</p> <p>3.- ¿Existen registros en la empresa de las operaciones de costos, gastos, ventas y ganancias, indicando adicionalmente algún control administrativo?</p> <p>4.- ¿La empresa omite con frecuencia la generación de reportes físicos, de las acciones administrativas de costos, gastos, ventas y ganancias?</p> <p>5.- ¿Existe en la empresa procedimientos administrativos para planear, coordinar y controlar, las funciones y operaciones de costos, gastos, ventas y ganancias de la empresa?</p> <p>6.- ¿La empresa lleva registros de control sobre la proyección sistemática de las corrientes de efectivo tanto a corto como a largo plazo, la proyección mensual de la situación de efectivo y la evaluación diaria de la situación de efectivo?</p>

Fuente: Parra. J. La Madriz J. (2015)

Gráfico 1. Identificación de debilidades administrativas con respecto a la utilización del presupuesto.

Fuente: Parra. J. La Madriz J. (2015)

Tal como se puede observar, en el gráfico 1, en donde los resultados obtenidos están dirigidos a la identificación de debilidades administrativas, con respecto a la utilización del presupuesto, los hallazgos reflejan que las personas consultadas entre un 80 y 86%(interrogantes: 1-3-5-6), consideraron que en la empresa donde trabajan no llevan un plan que considere la relación de costos, gastos, ventas y ganancias (presupuesto). En este sentido, se evidencia una debilidad administrativa de dichas empresas, al respecto Del Río (2000, p. 6), afirma que el presupuesto “es un conjunto de pronósticos referentes a un lapso precisado, el cual permite la planeación y el control, como dos de las funciones básicas de la administración”, de igual forma señala que son tan necesarios en las pequeñas empresas como en las grandes compañías comerciales. Igualmente se evidencia, que las empresas objeto de estudio, llevan las operaciones administrativas de costos, gastos, ventas y ganancias sin organización, ni siguiendo alguna previsión o formato que permita registrar el control de dichas operaciones, lo cual puede ser considerado como una falla administrativa, ya que los presupuestos son información escrita, que surgen como consecuencia del deseo de llevar a cabo un conjunto de objetivos y metas sobre los costos, gastos, ventas y ganancias propios de la administración. Al respecto Cárdenas (2008), hace énfasis en que los presupuestos contribuyen a precisar cuáles son las áreas fuertes y débiles de la compañía y controlar las operaciones, al proveer un cuadro integral de las utilidades.

Cuadro 4. Implementación del presupuesto como instrumento que contribuye al funcionamiento administrativo y financiero

Sujetos Consultados	Interrogante	Muy de acuerdo	De acuerdo	% Ni de acuerdo Ni en desacuerdo		Totalmente en desacuerdo
57	1.-Las condiciones económicas actuales de la empresa, amerita la aplicación de algún plan que permita controlar las operaciones administrativas de costos, gastos, ventas y ganancias.	33	40	17		10
	2.-La empresa posee registros eficientes de Costos o desembolsos necesarios para la comercialización	23	10	3		64
	3.-Los procedimientos administrativos que lleva a cabo la empresa permite: planear, coordinar y controlar, el Stock de materias primas.	17	0	0		83
	4.-La empresa tendría un mejor funcionamiento administrativo si se aplicara un plan detallado y cuantificado que muestre cómo serán adquiridos y utilizados los recursos de la misma con el objeto de lograr éxitos en sus operaciones.	83	7	0		10
	5.-Sería necesario implementar en la empresa un control en la función de ventas que abarque la cantidad a vender, los ingresos por ventas, los gastos de publicidad y promoción y los demás gastos de distribución, para mejorar su funcionamiento administrativo.	40	17	10		33
	6.-Es acertada la forma como la empresa maneja administrativamente la determinación de requerimientos de personal, el número de horas que son necesarias para hacer frente a una cantidad de productos por elaborar, el cálculo de la tarifa por hora y el costo de la mano de obra.	14	3	3		80

Fuente: Parra. J. La Madriz J. (2015)

Gráfico 2. Implementación del presupuesto como instrumento que contribuya al funcionamiento administrativo y financiero

Fuente: Parra. J. La Madriz J. (2015)

Conforme a los datos expuestos en el gráfico 2, cuyos resultados reportan los hallazgos en relación a la implementación del presupuesto como instrumento que contribuya al funcionamiento administrativo y financiero, los trabajadores consultados están de acuerdo en un 83%, que las empresas investigadas tendrían un mejor funcionamiento administrativo, si se aplicara un plan detallado y cuantificado que muestre cómo serán adquiridos y utilizados los recursos de la misma, con el objeto de lograr éxitos en sus operaciones. De igual forma el 83% de las personas consultadas, están en desacuerdo con los procedimientos administrativos que lleva a cabo la empresa, ya que no permiten planear, coordinar y controlar, el Stock de materias primas. En atención a la opinión suministrada, es oportuno señalar que no existe herramienta administrativa que ofrezca adecuados procesos de dirección operacional, como un presupuesto bien planeado y con sentido común, ya que el mismo permite la participación de todas las partes de la organización y facilita el establecimiento de las metas y de los objetivos de la empresa. De allí que los presupuestos sean considerados como instrumentos valiosos en la previsión de los criterios del rendimiento aceptable de la organización en el futuro, además de proporcionar un mecanismo para asignar en forma racional y económica, la mano de obra, instalaciones y demás recursos.

Cuadro 5. Control operativo con la implementación del presupuesto

Sujetos Consultados	Interrogante	Muy de acuerdo	De acuerdo	%		Totalmente en desacuerdo
				Ni de acuerdo Ni en desacuerdo		
57	1.-Es adecuada la planificación operativa de todas las actividades para el período siguiente, al cual se labora y cuyo contenido se resume generalmente en un estado de pérdidas y ganancias proyectadas a futuro.	20	4	3		73
	2.-Es acertada la forma como la empresa maneja administrativamente la determinación de requerimientos de personal, el número de horas que son necesarias para hacer frente a una cantidad de productos por elaborar, el cálculo de la tarifa por hora y el costo de la mano de obra.	23	4	0		73
	3.- La empresa tendría un mejor funcionamiento administrativo si se aplicara un plan detallado y cuantificado que muestre cómo serán adquiridos y utilizados los recursos de la misma con el objeto de lograr éxitos en sus operaciones.	83	7	0		10
	4.- Necesita la empresa de la implementación de control operativo sobre las ventas, ingresos, gastos, etc. a través de un plan (presupuesto) administrativo.	40	17	10		33
	5.-Necesita la empresa de la implementación de control operativo sobre el registro del margen o stock de cabinas.	64	10	3		23
	6.- Es operativa la forma como en la empresa determina el número de unidades que se debe adquirir para hacer frente al consumo, (para la fabricación de cabinas); de manera que haya una producción normal y para tener una cantidad razonable como inventario, de manera que no implique mayores costos por almacenaje, ni riesgos por pérdida o deterioro.	23	10	3		64

Fuente: Parra. J. La Madriz J. (2015)

Gráfico 3. Control operativo con la implementación del presupuesto

Fuente: Parra. J. La Madriz J. (2015)

Como se puede evidenciar en los datos expuestos en el gráfico 3, los resultados obtenidos en relación al control operativo con la implementación del presupuesto, los trabajadores consultados están de acuerdo en que la empresa tendría un mejor funcionamiento administrativo, si se aplicara un plan detallado y cuantificado que muestre cómo serán adquiridos y utilizados los recursos de la misma con el objeto de lograr éxitos en sus procedimientos y mejor control operativo.

CONCLUSIONES

En correspondencia con los supuestos planteados, se debe tener en cuenta que un adecuado presupuesto no puede reemplazar una buena administración, como tampoco puede corregir los errores de una administración poco organizada, pero puede lograr un trabajo gerencial más sistemático, eficaz y coordinado, ya que los presupuestos hoy en día se emplean como un modelo matemático, (cuantificado), que permite previsiones económicas y financieras, en el ejercicio operativo de las empresas.

De acuerdo al objetivo 1, dirigido a Identificar las principales debilidades administrativas con respecto a la utilización del presupuesto en Noise Control, C.A. y las empresas filiales, se pudo precisar que no llevan un plan donde se consideren la relación de costos, gastos, ventas y ganancias, de igual forma las operaciones administrativas de costos, gastos, ventas y ganancias no son organizadas y ejecutadas siguiendo alguna previsión o formato que permita llevar el control de

dichas operaciones, lo cual representa una seria desventaja funcional para esta empresa.

En relación con el objetivo de investigación 2, orientado a determinar la implementación del presupuesto como instrumento que contribuya al funcionamiento administrativo y financiero, se pudo concluir que las condiciones económicas actuales de la misma ameritan aplicar un plan para controlar las operaciones administrativas. El principal factor que incide en este aspecto, es que la empresa carece de una planificación en donde se cuantifiquen los proyectos de la empresa en términos de costos de inversión y cantidad de artículos (cabinas) a vender, es decir; no hay previsión para tales inversiones.

Finalmente, siguiendo con el objetivo específico 3, el cual se centró en definir si la empresa tendría un mejor control operativo con la implementación del presupuesto, para optimizar el funcionamiento administrativo y financiero, se llegó a la conclusión de que necesitan un presupuesto tipo plan detallado y cuantificado, que muestre cómo van a ser adquiridos y utilizados los recursos de la empresa, dicho presupuesto debe ser tan flexible como para permitir un control en la función de ventas que comprenda la cantidad a vender, los ingresos por ventas, los gastos de publicidad y promoción, así como los demás gastos de distribución, para mejorar su funcionamiento administrativo. Así mismo, dicho presupuesto debe ser tan funcional en la empresa como para registrar y controlar la cantidad que se debe producir para satisfacer las ventas planeadas, dejando un margen o Stock razonable, para satisfacer futuras ventas o ventas no previstas. Este presupuesto debe determinar el número de unidades que se debe adquirir para hacer frente al consumo, (para la fabricación de cabinas); de manera que haya una producción normal y para tener una cantidad razonable como inventario, de manera que no implique mayores costos por almacenaje, ni riesgos por pérdida o deterioro, de igual forma; administrativamente se necesita un presupuesto de determinación de requerimientos de personal, que implique el número de horas que son necesarias para hacer frente a una cantidad de productos por elaborar, el cálculo de la tarifa por hora y el costo de la mano de obra.

De acuerdo a los resultados obtenidos, y tratándose de una empresa y filiales pequeñas, en donde el personal posee formación académica en ingeniería, administración y técnicos superiores, se recomienda elaborar un presupuesto que se adapte a sus necesidades y actividad operativa como fabricantes de cabinas. En este sentido, el presupuesto debe ser asumido como un programa que establezca las bases de planificación y unidad de esfuerzos económicos, que constituya una coordinación efectiva, mediante proyección realista, control dinámico y comunicación eficaz. (Welsch, et al. 2005).

REFERENCIAS

- Amaya, E. (2011). **Cómo elaborar un Presupuesto. 1000 Ideas de Negocios Documento en línea.** Disponible en: www.1000ideasdenegocios.com/.../como-elaborar-un-presu. Consulta: Agosto 2016.
- Arrubla, M. (2016). **Finanzas y educación financiera en las empresas familiares Pymes.** *Revista Sinapsis (8)*, 99- 118.
- Burbano, J. (2011). **Presupuesto, enfoque de gestión, planeación y control de recursos.** 4^a ed. Bogotá: Mc Graw Hill S.A.
- Banco Central de Venezuela. **Reporte sobre la inflación en Venezuela 2016.** Documento en línea. Disponible en: <http://www.bcv.org.ve/>. Consulta: Noviembre 2017.
- Cárdenas, R. (2008). **Presupuestos. Teoría y práctica.** 2^a ed. México: McGraw-Hill.
- Celli, C. (2011). **Umbral XXI Prisionero.** Documento en línea. Disponible en: <http://www.el-carabobeño.com/articulo/8371/celio-celli-g.—umbral-xxi- prisionero->. Consulta: Junio 2016.
- CONINDUSTRIA. (2007). **IV Coloquio Empresarial – PYME.** Documento en línea. Disponible en: www.conindustria.org/. Consulta: Junio 2016.
- Correa P. (2011). **Generalidades de los Presupuestos.** Documento en línea. Disponible en: aprendeenlinea.udea.edu.co/lms/moodle/resource/view.php?...id... Consulta: Agosto 2011.
- Del Río González, C. (2000). **El Presupuesto.** 9^a ed. México: Ediciones Contables, Administrativas y Fiscales.
- Hanke, S. (2016). **Venezuela enters the record book, officially hyperinflates.** Documento en línea. Disponible en: <https://www.cato.org/blog/venezuela-enters-record-book-officially-hyperinflates>. Consulta: Noviembre 2017.
- Heredia, N. (2013). **Gerencia de Compras. La nueva estrategia administrativa.** 2^a Ed. Colombia: ECOE.
- España, L. (2016). **Encuesta sobre Condiciones de Vida en Venezuela.** ENCOVI, IIES-UCAB. Documento en línea. Disponible en: <http://www.fundacionbengoa.org/noticias/2017/images/ENCOVI-2016-Pobreza.pdf>.
- Lorain, M.; Sastre, F. y García, A. (2012). **El presupuesto en la era de la incertidumbre.** *Revista Partida Doble. N° 243*, 88-97.
- Namakforoosh, Mohammad. (2005). **Metodología de la Investigación.** 2^a ed. México: Limusa.
- Pacheco, C. (2013). **Estrategias empresariales más utilizadas por las pymes en Sincelajo.** *Revista Económicas CUC, Vol. 34, No. 1, pp. 183-202.*
- Pelekais, C.; Finol, M.; Neuman, N.; Carrasquero, E.; García, J. y Leal M. (2012). **El ABC de la Investigación. Un encuentro con la ciencia.** Maracaibo Venezuela: Ediciones Astro Data.
- Tello, S. (2014). **Importancia de la micro, pequeñas y medianas empresas en el desarrollo del país.** *Revista LEX N° 14 - AÑO XII.*

Welsch, G.; Hilton, R.; Gordon, P. y Rivera, C. (2005). **Presupuestos Planificación y Control**. México: Pearson Educación.